

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ HANWHA

Зикриллаев Х.Ф., Содиков Т.Б.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179334

Аннотация. В настоящей работе рассмотрена электрическая характеристика фотоэлектрической батареи, которая была выбрана в качестве объекта исследования.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, фотоэлектрическая батарея, характеристика, параметр.

Введение. За последние годы человечество сжигая не возобновляемые источники энергии, которые сильно навредили окружающую среду и экологию, исчерпал значительную их часть. Интенсивное развитие экономики, а также рост численности населения способствуют к росту спроса электроэнергии, поэтому в современном мире тема развитие и внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическую систему очень актуальна [1]. В связи с преимуществами солнечная энергия, основой которой являются монокристаллические (КПД ~ 22 %), поликристаллические (КПД ~ 17 %) и тонкопленочные (КПД ~ 8%) фотоэлектрические батареи (ФБ), является наиболее распространенной и удобной для использования. Сохранение эффективности и работоспособности ФБ в течении светового периода является одним из главных и неотъемлемых задач [2].

Для решения задачи требуется знать все характеристики эксплуатируемых ФБ, в данном случае ФБ зарубежного производства под названием HANWHA. Существует различные виды тестовых условий, при которых проводятся испытания ФБ, а также определяются их электрические параметры. Одним из видов тестовых условий – номинальная рабочая температура солнечного элемента (НОСТ). В этом тестовом условии, где интенсивность солнечного света составляет 800 Вт/м^2 , скорость ветра 1 м/с и температура 20^0 С , ФБ испытывается и при этом определяются её такие электрические параметры как максимальная мощность $P_{\text{мах}}$, напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$, ток короткого замыкания $I_{\text{кз}}$, рабочее напряжение $U_{\text{мрр}}$ и рабочий ток $I_{\text{мрр}}$, а также коэффициент полезного действия η (КПД).

Из табл.2 видно, что при разных классах мощности, параметры ФБ значительно отличаются. ФБ, мощность которой составляет 250 Вт , можно принять в качестве объекта исследования из-за приемлемых её параметров.

**Таблица №2. Электрические характеристики ФБ HANWHA при
НОСТ**

Класс мощности	235 Вт	240 Вт	245 Вт	250 Вт	255 Вт
Максимальная мощность P_{max}	172 Вт	175 Вт	179 Вт	183 Вт	186 Вт
Напряжение холостого хода V_{oc}	34,4 В	34,6 В	34,8 В	35,0 В	35,2 В
Ток короткого замыкания I_{sc}	6,89 А	6,97 А	7,05 А	7,13 А	7,22 А
Напряжение при максимальной мощности V_{mp}	26,5 В	26,8 В	27,3 В	27,6 В	27,9 В
Ток при максимальной мощности I_{mp}	6,50 А	6,53 А	6,56 А	6,64 А	6,67 А
Коэффициент полезного действия модуля η	13,3 %	13,5 %	13,8 %	14,2 %	14,4 %

Но, в реальных условиях, где эксплуатируются ФБ, вышеприведённые электрические параметры обычно значительно отклоняются, так как порой температура и скорость ветра становится выше или ниже, чем значение при NOCT, а реальное значение интенсивности солнечного света не всегда достигается 800 Вт/м^2 .

Заключение. Таким образом можно заключить, что NOCT это один из видов тестовых условий, при которых испытываются и определяются параметры ФБ, а ФБ под названием HANWHA, которая имеет мощность равную 250 Вт, наиболее приемлема для использования в качестве объекта исследования в научно-исследовательской работе.

Список литературы

1. Маркин Д.Н., Куликова М.Н. Солнце - альтернативный источник энергии. // Юный ученый, № 4 (13), 2017, стр. 39-41.
2. Ситдиқов Р.А., Радионова О.В. Об обеспечении стабильной энергоэффективности фотоэлектрических установок. / Актуальные проблемы системы электроснабжения, Ташкент, 2023, стр. 286-289.